

HUMBOLDT-
UNIVERSITÄT
ZU BERLIN

Einverständniserklärung zur Teilnahme am Projekt „Kosmos Kinderbibliothek“

1. Projekt im Auftrag der ZLB und durchgeführt von Student*innen der Humboldt-Universität zu Berlin.
2. Aufnahme (Gespräch und Fotos) mit Tablett.
3. Kann jederzeit unterbrochen und gelöscht werden!
4. Mehr Infos zum Datenschutz und zum Projekt über den QR-Code.

weiter zur Einverständniserklärung

ID: